

ONA TILI FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION YONDASHUVLAR

Ro‘zimurodova Latofat Qahramonovna

Navoiy viloyati Zarafshon tumani 2-maktab

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ona tili ta’limi oldiga ijtimoiy jihatdan mukammal shakllangan, mustaqil fikrlay oladigan, nutq va muloqat madaniyati rivojlangan, savodxon shaxsni kamol toptirish haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiya, ta’lim standarti, elektron darslik, metod, usul.

Dars o‘qituvchi va o‘quvchining ijobiy hamkorligiga asoslanishi lozim. Shundagina o‘quvchilar mustaqil erkin fikrlay oladilar, irodalari tarbiyalanadi. Nutq madaniyati rivojlanadi. Muammoli vaziyat izlanishlar orqali o‘z yo‘lini topa oladilar. Bu borada adabiyot fanining o‘rni va ahamiyati katta. Shu bois o‘quvchilarni mutolaaga o‘rgatish, oilaviy kitobxonlikni yo‘lga qo‘yish uchun adabiyot o‘qituvchilarining ota-onalar bilan oilada kitob o‘qish, bu borada muhokama o‘tkazish, natijani kuzatish kabi masalalarda hamkorlik o‘rnatish yaxshi natija berishi turgan gap. Shuningdek, 5-6-sinflarda milliy, qardosh va chet el yozuvchilarining sarguzashtlarga boy badiiy asarlarini o‘qish va bolalarning taassurotlari bo‘yicha suhbat uyushtirish hamda xulosa chiqarishga o‘rgatish maqsadga muvofiq.

O‘quvchilarni kitobga qiziqtirishning yana bir samarali usuli bu - darsni musobaqa tarzda tashkil etishdir. “Kim ko‘p badiiy asar o‘qigan?”, “Kim she’rni ifodali yoddan aytadi?”, “Kim ko‘p dostonidan parcha yod olgan?”, “Kim ko‘p g‘azal yod biladi?”, “Kimning shaxsiy ijodiy ishlari chop etilgan?” mavzulariga sinflararo musobaqalar tashkil etilsa, o‘quvchilar, albatta o‘z iqtidorlarini namoyish etishga harakat qiladilar. Hayot darligi deya atalmish adabiyot darslarida ifodali o‘qishga katta e’tibor qaratilishi, o‘qituvchi matnini bolalar qalbiga kirib boradigan darajada his

qildirib, ifodali, ta’sirchan tarzda o‘qishi, o‘quvchi hissiyoti, tuyg‘ularini qo‘zg‘ata olishi, atoqli san’atkorlar ijrosida o‘qilgan, ertak qahramonlarining video lavhalarini taqdim qilishi va bolalarni shunday o‘qishga o‘rgatishi nafaqat fanga qiziqishni orttiradi, balki bola qalbiga ruhiy orom beradi, estetik didini o‘stiradi, she’riyatga, kitob mutolaasiga mehr uyg‘otadi.

O‘quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchilariga aylantira olish. Bolalarga mustaqil fikr bildirish, rad etish, isbot qilish, o‘z fikrini himoya qilish imkonini yaratish. Sinfdan tashqari tadbirlarda o‘rganilgan asarlardan parchalarni sahnalashtirish, rollarga bo‘lib o‘qish, she’rxonlik, ruboiyxonlik kabi adabiy kecha va musobaqalar, uchrashuvlar tashkil qilish. Kompyuter texnologiyalaridan ta’lim muassasalarida nafaqat informatika, balki boshqa fanlarni o‘qitish, ayniqsa elektron darsliklar asosida ko‘rgazmali darslarni tashkil etishda foydalanilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan mashg‘ulotlar bola xotirasiga ko‘proq saqlanib qolishi barchamizga sir emas. Biz o‘qituvchilar o‘z kasbimizning egasi bo‘libgina qolmasdan barcha yo‘nalishlarda faol bo‘lib, ijodkorona yondashuvlar asosida ta’lim-tarbiya jarayonini rivojlantirishimiz lozimdir.

Ulug‘ adib Cho‘lpon aytganidek: “Adabiyot yashasa – millat yashaydi”. Ko‘z qorachig‘i jovdirab turgan yosh avlodni milliy adabiyotimiznin noyob durdonalari bilan yaqindan tanishtirib, qalblarida g‘urur va iftixor bilan yashashlariga zamin yaratish. Go‘zal va boy tilimizni yoshlarimizga mukammal o‘rgatish, imlo savodini mustahkamlash, nutq faolligi ravon farzandlarimizni ertaga qaysi kasb egasi bo‘lishidan adabiyotni sevish, mutolaa qilish orqali ezgu fazilatlarni qalblariga jo aylagan yoshlarni tarbiyalab, mustaqil hayotga yo‘llash biz pedagoglarning ezgu maqsadimiz yo‘lidagi istaklarimizdir.

Xulosa o‘rnida aytishimiz mumkinki, elni ma’rifat asraydi. O‘qituvch-ziyoli inson, u nafaqat yosh avlodga bilim berishi, balki o‘zining yurishturishi, kiyinishi, axloq-odobi, jamiyatdagi o‘rni bilan ularga shaxsiy namuna, ibrat ham bo‘lishi zarur. Shular bilan bir qatorda bugun o‘qituvchi zimmasiga joylarda hukumatimiz qarorlari, davlatimizning ichki va tashqi siyosati mazmun-mohiyatini aholiga, o‘quvchi-yoshlarga to‘g‘ri tushuntirish, ularni ezgu maqsadlar sari ruhlantirish singari muhim

vazifalar ham yuklanganini unutmasligimiz, ularni bajarishga bor bilim-tajribamizni safarbar etishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Berdaliev A. O‘zbek tili ergash gapli qo‘shma gaplarida sintaktik aloqa va sintaktik munosabatlar. –T., Fan, 2008.
2. Mamajonov A. Qo‘shma gap stilistikasi. –T., O‘qituvchi, 1990.
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. –T., O‘qituvchi, 1995.